

ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
22/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10853342

Eduarda Lisboa Vanderley; Laiza Souza Costa; Gabriela Sousa Estrela Dantas; Julia Maria Lisboa Alves; Michaella Rocha Girdali; Kawanny luzia silva e silva; Juliene do Socorro Costa Ribeiro; Déborah Kamilly Evangelista Veras; Emmily Biatríz Modesto Duarte; Joquebede Carneiro Oliveira.

INTRODUÇÃO: Este estudo objetivou a integração de conhecimentos sobre os povos indígenas trazendo a cultura, religião e rituais para ilustrar de uma maneira completa a forma de vida desses povos e evidenciar os desafios do acesso à saúde que estes enfrentam, pois mesmo com um projeto de saúde regulamentado pelo governos a assistência à saúde se torna muito deficitária por serem em locais muito distantes e os meios de locomoção serem de difícil acesso, além de que, estes povos já tem uma cultura medicinal bastante antiga e presente. **OBJETIVOS:** Visando mostrar as práticas desses povos como é o cotidiano e o estilo de vida, apresentar as dificuldades da equipe de enfermagem e propondo apresentar as soluções para que o atendimento aos povos indígenas sejam mais fáceis e de qualidade, com melhor tratamento e acompanhamento partindo da visão do enfermeiro. **METODOLOGIA:** Realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema em foco sobre a assistência prestada e os cuidados da enfermagem exercidos, encontrados no livro de

“Política Nacional de Atenção dos Povos Indígenas”. Como também, a fim de identificar o número de pesquisas existentes acerca do tema selecionado na base de dados acadêmicos do SCIELO, no qual foram selecionados 2 artigos, sendo um artigo original e o outro um relato de experiência. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** Após reunirmos todas as informações evidenciadas na pesquisa concluímos que a saúde dos povos indígenas já é toda documentada diante das autoridades governamentais, portanto a saúde desses povos já deviam ser melhor trabalhadas. Entretanto, na prática o que ainda se encontra é muitas dificuldades e descaso com essa população, o debate acerca da saúde dos povos indígenas encontrada em artigos gerou diversas resolutivas para os problemas encontrados, que são efetivados de maneira autônomas às equipes de saúde. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que as ações de enfermagem diversificam o ato de cuidar e se mostram essenciais para a prevenção, promoção e recuperação da saúde dos povos indígenas, junto com os outros profissionais. Porém, mesmo com toda a organização da saúde para esse grupo minoritário a equipe tem muitos impasses para ajudar e levar saúde a esses povos. Dessa forma, deve-se estabelecer uma resolutiva acerca dos problemas enfrentados, para assim, o atendimento ser benéfico para ambas as partes no intuito de contribuir para melhor evolução da assistência, com isso o enfermeiro deve estar fundamentado em uma perspectiva interdisciplinar e multiprofissional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LABATE, Beatriz Caiuby e ARAÚJO, Wladimir Sena (orgs.) O Uso Ritual da Ayahuasca. Campinas, Mercado de Letras, São Paulo, Fapesp, 2002.

Disponível em: <<https://www.pucsp.br/rever/resenha/carneiro01.htm>>

Acesso em: 16/02/2022.

Maia AS, Nascimento EM, Carvalho TP, Sousa CG. Os desafios da enfermagem na atenção integral à saúde dos povos indígenas.

2021;12(2):333-8.

Moraes do Nascimento, José antônio. História e cultura indígena na sala de aula. Acesso em: 16/02/2022. Disponível em: <https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0,5&qsp=1&q=cultura+ind%C3%ADgena+brasil&qst=ib#d=gs_qabs&u=%23p%3DgkysXJSxmm0J> Acesso em: 16/02/2022

Nair Chase da Silva; Maria Jacirema Ferreira Gonçalves; David Lopes Neto, Scielo. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/XvYQF3fXPM3kHRgBCc4L9Vs/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 16/02/2022

SILVA, Nair Chase da; GONÇALVES, Maria Jacirema Ferreira; LOPES NETO, David. ENFERMAGEM EM SAÚDE INDÍGENA: aplicando as diretrizes curriculares. Enfermagem e Atenção À Saúde do Índio: Aplicando As Diretrizes Curriculares., Df, v. 6, n. 56, p. 388-391, jul. 2003.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
WhatsApp SP:
(11) 98597-3405
e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br
ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.
Editor Científico:
Dr. Oston de

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil